

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ERGASHEV Anvar Karimovich

*Buxoro davlat pedagogika instituti
“Tabiiy fanlar kafedrası” o‘qituvchisi*

ORIFOV Behruz Ulug‘bek o‘g‘li

*Buxoro davlat pedagogika instituti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043529>

МАКТАБ ДАРСЛАРИДА ХАРИТА ТУШУНЧАСИ ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФЛАНИШИ

АННОТАТСИЯ

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 7-sinf geografiya fanidagi xaritalar mavzusini yoritish, xaritalarning xususiyati haqida ma‘lumotlar berish va xaritalarning tasniflanishi haqida ma‘lumotlar berilib, klaster usulida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: xarita, geografik xarita, xaritalarning xususiyati, legenda, daraja to‘ri, koordinata, masshtab, xaritaning turlari va tasniflanishi.

Эргашев Анвар Каримович

*Бухарский государственный педагогический институт
преподаватель кафедры естественных наук*

Арифов Бехруз Улугбек оглы

*Бухарский государственный педагогический институт
студент*

ПОНЯТИЕ КАРТЫ НА ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тема карт по географии 7 класса общеобразовательных школ, дается информация о характере карт и о классификации карт, анализируется кластерным методом.

Ключевые слова: карта, географическая карта, свойство карт, легенда, сетка уровней, координата, масштаб, типы карт и классификация.

ERGASHEV Anvar Karimovich
Bukhara State Pedagogical Institute
teacher of the Department of Natural Sciences

ORIFOV Behruz Ulugbek ugli
Bukhara State Pedagogical Institute
student

THE CONCEPT OF A MAP IN SCHOOL LESSONS AND THEIR CLASSIFICATION

ANNOTATION

This article covers the topic of maps in the 7th grade geography of general Secondary Education Schools, provides information about the nature of maps and analyzes the classification of maps in a cluster method.

Keywords: map, geographic map, feature of maps, Legend, rank grid, coordinate, scale, map types and classification.

*Xarita - geografiyaning "ikkinchi tili"
Geografik tadqiqotlar xarita bilan boshlanadi
va xarita bilan yakunlanadi...*

N.N. Baranskiy

Geografik xarita va atlaslar bugun bizning hayotimizdan mustahkam o‘rin olgan. Chunonchi, xorij va haftaning muhim voqealari, ob-havo bashorati, mamlakat ichidagi holatlar haqidagi xabarlar, dala ishlari va ulkan qurilishlarning borishi haqidagi yangiliklar, dam olish kunlariga mo‘ljallangan turistik safarlar haqidagi maslahatlar va boshqa shu kabi ma’lumotlarni geografik xaritalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bunday xabarlarni geografik kartadan boshqa joyda to‘laqonli berib bo‘lmaydi [1].

Xarita termini yunoncha **χαρτηζ** (hartes - papirus qog‘ozi) so‘zidan olingan lotincha "**charta**" (qog‘oz, varaq) atamasidan kelib chiqqan. Yunonchada **xarita**, lotinchada **charta**, turkchada **xarita shaklida qo‘llaniladi**. Turkiy tillar oilasiga kiruvchi o‘zbek tilida ham xarita bo‘lsa etimologik jihatdan to‘g‘ri bo‘ladi. O‘zbek tilining imlo lug‘atida (Toshkent, "O‘qituvchi" - 1995) ham "xarita" deb berilgan [2].

Xarita - Yer yuzasining, boshqa osmon jismlarining yoki kosmik fazoning matematik aniq belgilangan, kichraytirilgan, umumlashtirilgan tasviri bo‘lib, u qabul qilingan shartli belgilar sistemasida ularda joylashgan ob‘ektlarni ko‘rsatadi.

Geografik xarita – Yerni yoki uni biror qismini Yerning egriligini hisobga olib, ma’lum matematik qoidalar asosida biroz o‘zgartirib, kichraytirib, umumlashtirib qog‘ozga (tekislikka) tushirilgan tasviri (proyeksiyasi) bo‘lib, u qabul qilingan shartli belgilar sistemasida unda joylashgan obyektlarni geografik o‘rnini, joylanishini, holatini, vaqt mobaynida o‘zgarishini, shuningdek ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

Geografiya fanini o‘qitishda xaritaning ahamiyati o‘quvchilarga ijodiy tasavvur qilishni, yodda saqlashni, mantiqan fikrlashni, tahlil qilishni, taqqoslashni, o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganishni, xulosa qilish yo‘llarini o‘rgatadi. Kartografik asarlardan umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning faolligini oshirishda, geografiyani kundalik hayot bilan bog‘lashda, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda asosiy qurol sifatida foydalanish mumkin. *Har qanday geografik tadqiqot karta bilan boshlanib, karta bilan tugallanadi*. Kartalar sayyoramiz Yer haqidagi juda boy ma’lumotlarni qamrab oladi. Ular asosida quruqlik va okeanlarning o‘zaro joylashishi, hududiy uyg‘unligi, katta-kichikligi, balandligi, mamlakatlar orasidagi transport-iqtisodiy, madaniy va ilmiy aloqalarni, qushlarning bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib o‘tishini va shuningdek, boshqa shu kabi voqea va hodisalarni o‘rganish, tahlil qilish va bilish imkoniyati mavjud.

Binobarin, kartalardan dunyo okeanining tubi, Yer qobig'ining tuzilishini, doimiy qor va muzliklar bilan qoplangan hududlarni ko'rish mumkin va hatto kelajakka ham nazar tashlash, fanni yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Geografik xaritalarni tasniflashda ularda tasvirlangan *hududning maydoni, xaritaning masshtabi, mazmuni, maqsadi, matematik asosi, davri, nashr qilingan joyi, yili, tili* va boshqa xususiyatlari asos qilib olinishi mumkin. Lekin ko'rsatilgan belgilardan geografik xaritalarni mazmuni va harakterini belgilovchi dastlabki to'rtta belgi ancha muhimdir.

Geografik (umumgeografik) xaritalar *masshtabining yirik-maydaligiga* qarab qo'yidagi 3 ta guruh xaritalarga bo'linadi.

- yirik masshtabli (masshtabi 1:100 000 va undan yirik).
- o'rta masshtabli (masshtabi 1:200 000 dan 1:1 000 000 gacha).
- mayda masshtabli (masshtabi 1:1 000 000 dan mayda).

Xaritalar ularda tasvirlangan hudud maydoniga ko'ra:

- Dunyo

- yarim sharlar,

- materiklar (qit'alar)

- okeanlar

- dengizlar va alohida davlatlar xaritalari va boshqa xaritalarga bo'linadi. Tabiiy geografik, iqtisodiy geografik va ma'muriy-hududiy tamoyillarga (bo'linishga) ko'ra har bir davlat yoki materik xaritalarini yana guruhlariga ajratish mumkin. Masalan, materiklarning tabiiy geografik rayonlari xaritasi, alohida davlatlarning tabiiy-geografik rayonlari xaritasi bunga misol bo'la oladi.

Farg'ona, Chirchiq-Ohangaron, Mirzacho'l, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qizilqum, Ustyurt va Quyi Amudaryoning xaritalarini O'zbekistonning tabiiy-geografik rayonlari xaritalariga misol qilib ko'rsatish mumkin. Toshkent, Mirzacho'l, Samarqand, Farg'ona, Buxoro-Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Quyi Amudaryoning xaritalarini O'zbekistonning iqtisodiy-geografik rayonlari xaritalariga misol qilib ko'rsatish mumkin.

Dunyo okeani xaritalari ham dastlab okeanlar yoki ularni havzalari va so'ngra alohida-dengizlar, qo'ltiqlar va bo'g'ozlar xaritalariga bo'linadi. Alohida davlatning ma'muriy-hududiy bo'linishi xaritalariga misol qilib O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va rayonlar (tumanlar) xaritalarini ko'rsatsa bo'ladi.

Geografik kartalarni mazmuni bo'yicha tasnif qilishda professor K. A. Salishev tasnifidan foydalaniladi. Xaritalar *mavzusi (mazmuni) bo'yicha* dastlab qo'yidagi ikki yirik guruhga, ya'ni *umumgeografik va mavzuli* xaritalarga bo'linadi [3].

Umumgeografik xaritada geografik landshaftning tashqi ko'rinishi tasvirlanadi. Uning geografik mazmuni landshaftning asosiy elementlari-rel'ef, gidrografiya ob'ektlari, tuproq, o'simlik va grunt ko'rsatkichlardan iborat bo'lib, bu elementlar xaritaga bir xil aniqlikda va mukammallikda tushiriladi.

Mavzuli xaritada geografik landshaftning ayrim elementlari boshqa elementlarga nisbatan aniq va mukammal tasvirlanadi. Masalan, rel'ef xaritasida asosiy element rel'ef bo'lib, u aholi punktlari, yo'llar va boshqalarga qaraganda ancha aniq va mukammal ko'rsatiladi. Xaritada biron tabiiy yoki ijtimoiy hodisa tasvirlansa ham u mavzuli xarita deyiladi. Bunday xaritalarga tarix xaritalari, geologik, iqlim, tuproq xaritalari va boshqa xaritalarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Mavzuli xaritalar dastlab ikkita katta *sinfga*, sinflar o'z navbatida *turlarga*, turlar esa *xillarga* bo'linadi. Masalan, mavzuli xaritalar eng avvalo ikkita katta sinfga, ya'ni tabiiy (tabiiy-geografik) hodisalar xaritalari sinfga va ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar xaritalari sinfga bo'linadi. Mazkur tasnifni qo'yidagi sxemada yaqqol tasavvur etish mumkin [4].

Umumgeografik xaritalar:

-topografik;

-obzor-topografik;

-obzor.

Mavzuli xaritalar:

Tabiiy hodisalar xaritalar sinfi:

- umumiy tabiiy-geografik;
- geologik;
- geofizik;
- geoximik;
- geomorfologik;
- meteorologik va iqlim;
- okeanologik (okean va dengiz suvlari);
- gidrologik (quruqlik usti suvlari);
- tuproq;
- geobotanik;
- zoogeografik va boshqa shu kabi tabiiy-geografik ob'ekt yoki hodisalarni tasvirlaydigan

xaritalar;

Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar xaritalar sinfi

- aholi;
- iqtisodiy (xalq xo'jaligi);
- sotsial-infrastruktura;
- siyosiy-ma'muriy;
- tarixiy va boshqa shu kabi ijtimoiy-iqtisodiy ob'ekt yoki hodisalar tasvirlangan xaritalar.

So'ngra yuqoridagi turlar xillarga bo'linadi, masalan, geologik xaritalar quyidagi xillarga bo'linadi:

- stratigrafik;
- tektonik;
- litologik;
- to'rtlamchi davr yotqiziq-lari;
- gidrogeologik;
- geoximik;
- foydali qazilmalar;
- seysmik;
- vulkanizm va boshqalar.

Sotsial-infrastruktura xaritalari quyidagi xillarga bo'linadi:

- ta'lim;
- fan;
- madaniyat;
- sog'liqni saqlash;
- fizkul'tura va sport;
- turizm;
- maishiy va kommunal xizmat ko'rsatish va boshqalar.

Xaritalarni **maqsadi** ularni masshtabiga, mazmuniga va rasmiylashtirish (jihozlash) usuliga katta ta'sir ko'rsatadi. Buni bitta hududni bir xil masshtabli va mazmunli, lekin har xil maqsadli umumgeografik yoki siyosiy-ma'muriy xaritalarni bir-biriga taqqoslasak yaqqol ko'ramiz.

Xaritalarni ulardan **foydalanish maqsadlariga ko'ra**: o'quv xaritalari, ilmiy-ma'lumotnoma xaritalar, targ'ibot va tashviqot, operativ xo'jalik, navigatsiya, kadastr, yo'l, loyiha, turistik va boshqa xaritalarga bo'lish mumkin.

Xaritalarni ulardan foydalanish maqsadlariga ko'ra tasnifiga **maxsus xaritalarni** ham kiritishadi. Maxsus xaritalar ma'lum doiradagi foydalanuvchilarga va ma'lum vazifalarni yechimiga mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, **dengiz va daryo navigatsiya xaritalari, aeronavigatsiya xaritalari, loyiha xaritalari** va boshqalar.

1-sxema. Geografik xaritalarning tasniflanishi

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. N.R. Alimqulov, E.Yu. Safarov Sh.X. Xolmurodov. Topografiya va kartografiya asoslari –T.: “Fan va texnologiya”, 2018
2. E. Safarov, Sh. Prenov, A. Mo‘minov. Topografiya va kartografiya, GAT texnologiyalari T.: “Sanoat-standart” nashriyoti, 2018
3. Mirzaliev T. Kartografiya. Darslik. T.: O‘zMU, 2002.
4. Mirzaliev T., Musaev I. Kartografiya. O‘quv qo‘llanma. T.: O‘zMU, 2007.
5. Mirzaliyev T. Kartografiya. -T.: “Fan nashriyoti”, 2004
6. Barotov P., Sultonova N.B. Umumiy Yer bilimi. T.:” INFOCAPITAL GROUP” 2019
7. Ibraimova A.A., Kartografiya. T.: “Tafakkur” nashriyoti 2019

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz